

NAMANGAN SHAHAR EKOBOG‘ HUDUDIGA INTRODUKSIYA QILINGAN BROUSSONETIA POPYRIFERA

Zahriddinov Ilyosjon Ilhomjon o‘g‘li¹.

E-mail: zahiriddinovilyosbek3@gmail.com.

Usmonov Toxirjon Zokirjon o‘g‘li²

E-mail: tokhirjonkusmonovm@gmail.com

^{1,2}Namangan davlat universiteti Biotexnologiya kafedrasi o‘qituvchisi

Annotation. The world of plants is very important for our health. One hectare of forest can clean the air of a city with an average of 200,000 inhabitants. In the same area, broad-leaved forests release up to 5 kilograms of medicinal substances, and pine forests up to 8 kilograms, and neutralize bacteria. Of course, ornamental trees and shrubs are of great importance in the beautiful appearance of our cities and villages. The main part of them are trees and shrubs such as Japanese safflower, oriental camellia, Crimean pine, willow, Indian lilac, American maple, plum. Most of them are fast-growing, shady and beautiful trees. Also, in the following years, great attention is paid to the reproduction of perennial trees - oak, paper tree, fragrant olive, galuboy yel, maple, shamshad.

Key words: Introduction, phenology, Forsythia, Osmanthus fragrans Lour, Broussonetia papyrifer, Picea pungens Engelm, Lagerstroemia indica Rhus coriaria L., Nerium oleander, stage of development.

Kirish.

Texnikaning yuqori sur‘atda rivojlanishi va ulardan ajralib chiqayotgan chiqindi gazlar natijaasida sayyoramizda haroratning ko‘tarilishi doimiy ravishda ortib bormoqda (Li K. 2024). Hozirgi vaqtda atmosfera muhitini tozalashda o‘simliklar ro‘lini faol ravishda o‘rganilmoqda (Han, 2022). Robert Popek va boshqa olimlar shahar atmosferasining PM zarrachalardan tozalanishda daraxt va butalarning nechog‘lik o‘rni kattaligi to‘g‘risida o‘rganish ishlarini olib bordi (Popek, 2022).

Mamlakatimizda ham bunga kata e'tibor qaratilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev raisligida 2021-yil 2-noyabrda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimizda "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan yo'l xaritasi ishlab chiqildi. (10). Respublikada ekotizimlarni himoya qilish va tiklash, ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish va yashil maydonlarni kengaytirish borasida "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirilishi muhim qadam bo'ldi. Ushbu loyiha doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni amaldagi 8 foizdan 30 foizga oshirish reja qilingan. (11). "Yashil makon" umummilliy loyihasini amaliyotga tadbiiq qilish jarayonida, manzarali daraxtlarni ko'paytirish (Berdiyev, 2020), introduksiya qilinayotgan o'simliklarni muhitga moslashish jarayonlari (Levina,2021), rivojlanish bosqichlari (Yantser, 2018-Тишин, 2022)ni atroflicha o'rganish talab qilinadi. Bundan tashqari introduksiya qilingan o'simlikka asosiy ta'sir o'tkazuvchi tuproqning nam sig'imini, suv me'yorlarni (Ramazonov 2019), tuproqning solishtirma, hajm massasi va g'ovakligini aniqlash o'simlikni o'sish jarayoniga ta'sirini o'rganish zarur (Kachinskiy, 2019).

Yuqoridagi dolzab masalaning hamda qaror va qonunlar ijrosini ta'minlash maqsadida Namangan shaxar Boburshox ko'chasida joylashgan Namangan davlat universitetida ham 1,8 gektar maydonda "Ekobog'" tashkil etildi.

Loyihadan asosoy ko'zlangan maqsad shaxar iqlim sharoitini yaxshilash va landshafd dizayn yaratish hamda Biotexnologiya fakultetida faoliyat olib borayotgan professor o'qituvchilar va talabalar uchun ilmiy amaliy ishlarni amalga oshiruvchi tajriba obyektini tashkil etishdir. Ekobog' loyihasi dasturida Namangan davlat universitetiga 86 ta turga mansub 1000 dan ortiq daraxt va buta ko'chatlari keltirilib, iqlimlashtirish ishlari olib borilmoqda.

Xususan Yevropa mintaqasiga mansub daraxt va butalardan: *Pyracantha coccinea*, *Pinus pallasiana*, *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *Quercus robu*, *Forsythia europaea*, *Viburnum tinus*, *Syringa vulgaris*, *Betula pendula*, *Forsythia intermedia*.

Sharqiy osiyo mintaqasiga mansub: *Hibiscus syriacus L*, *Loropetalum chinense*, *Lagerstroemia indica L*, *Deutzia amurensis (Regel)*, *Nerium oleander*, *Buxus microphylla*, *Nandina domestica*, *Euonymus fortune*, *Chaenoméles japonica*. *Spiraea chamaedryfolia L*, *Albizia julibrissin*, *Metasequoia glyptostroboides*, *Nerium oleander*, *Pouwlonia tomentos*, *Platycladus orientalis*, *Platycladus orientalis*, *Platycladus orientalis*, *Wisteria sinensis*, *Ginkgo biloba L*, *Juniperus scopulorum*, *Melia azedarach*, *Koelreuteria paniculate*.

Amerika mintaqasiga mansub: *Catalpa speciosa*, *Liriodendron tulipifera*, *Berberis aquifolium*, *Rhus coriari*, *Physocarpus opulifolius*, *Robinia neomexicana*, *Carya illinoensis*.

Markaziy Osiyoga mansub: *Ulmus densa*, *Osmanthus fragrans*, *Photinia serratifolia*,

Oʻrta yer va Gʻarbiy osiyo mintaqasi: florasiga mansublardan *Prunus pissardi*, *Mespilus germanica*, *Prunus laurocerasus*, *Elaeagnus ebbingei*, *Callistemon viminalis* va boshqa koʻplab turlar ekabogʻ xududiga ekildi.

Biz Ekobogʻ hududida intraduksiya qilingan daraxt va butalardan *Broussonetia papyrifera* oʻsimligini ildiz bachkisidan tez fursatda koʻpayishi va tuproq tanlamas boʻlgani sababli tanlab oldik. Biz EKABOGʻ hududiga OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI BOTANIKA INSTITUTI HUZURIDAGI AKADEMIK F.N.RUSANOV NOMIDAGI TOSHKENT BOTANIKA BOGʻIdan bir yillik va ikki yillik koʻchatlarni 2024-yil mart oyining boshida koʻchirib oʻtqazdik.

Broussonetia papyrifera — tutdoshlar oilasiga mansub ikki uyli daraxt. Sharqiy Osiyo va Polineziyada 6-8 turi maʼlum. *Broussonetia papyrifera* vatani Yaponiya va Xitoy. Boʻyi 5–16 m gacha, barglari bandli, butun yoki boʻlmali. Asosan, qogʻoz tayyorlashda ishlatiladi. Poʻstlogʻidan aʼlo sifatli qogʻoz (qogʻoz pullar, qimmatli qogʻozlar va boshqalar) ishlab chiqariladi, mahalliy xalq esa kiyim-kechak va arqon tayyorlaydi. Qrim, Kavkaz va Oʻrta Osiyoda ekib oʻstiriladi. Oʻsimlik ildiz bachkisi tez tarqalib boʻshliqqa ega boʻlgan maydonlarni osonlikcha toʻldiradi. Bundan tashqari havonik ifloslik holatiga, qurgʻoqchilik chidamlidir.

O‘simlikning turli omillarga chidamliligidan kelib chiqqan holda Namangan davlat universitetidagi EKABOG‘ hududidagi *Broussonetia papyrifera* o‘simligini o‘rgana boshladik. EKABOG‘ hududida 45 tup qog‘oz daraxti mavjud bo‘lib ko‘chatlar o‘tqazilgan tuproq turli muhitga (kislotali/ishqoriy) egadir. Yil boshida ekilgan ko‘chatlarning barchasi oktabr oyigacha tashqi muhit omillarining noqulay sharoitalridan omon qoldi. Xattoki ekilayotganda ko‘chatlari va ildiz tizimi yirik bo‘lganlari kuz oyiga borib judaham ko‘plab ildiz bachkilarini xosil qildi. Ekib o‘stirilayotgan o‘simlik novdalarinini oylik va yillik o‘sish tezligi, gullash fazasi, ildiz bachkisidan xosil qilingan yangi novdalar soni o‘rganilib bormoqda. Tajriba tizimimiz xozirda davom etmoqda. O‘simlikni sho‘r tuproqqa moslashish jarayoni kuzatib borilmoqda.

XULOSA

Tajribadan olingan xulosa shuni ko‘rsatadiki o‘simlik Namangan shahrining barcha tuproqlariga (sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan tuproqlardan tashqari) moslasha oladi. Buning natijasida biz foydalanilmayotgan yerlarimizni o‘simlik qoplami bilan boyitib o‘rmonlashish jarayonini jadallashtirishimiz mumkin. Buning natijasida ifloslangan havoning tozalanishi ham ko‘payadi, o‘monlashish yuzaga kelgandan so‘ng shu hududda hayvonlarga tabiiy boshpana hosil bo‘lib hayvon turlari va sonini ko‘payishiga yordam beradi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ramazonov A., Buriyev S. (2019). Melerativ tuproqshunoslik.
2. Berdiyev E., Gulamxodjayeva Sh. (2020) Manzarali daraxtlarni ko‘paytirish.
3. Han Y. et al. (2022). Plant-based remediation of air pollution: a review //Journal of environmental management. T. 301. – C. 113860.
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479721019228>
5. Li K. et al. Microplastic pollution as an environmental risk exacerbating the greenhouse effect and climate change: a review //Carbon

Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 9.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s44246-023-00097-7>

6. Kachinskiy N.A., Baxodirov M. (2019). Melerativ tuproqshunoslik
7. Yantser O.V. (2018). Yekaterinburg -yil. Umumiy fenologiya va fenologik tadqiqot usullari. 106 – bet
8. Popek R. et al. (2022). Not only trees matter—Traffic-related PM accumulation by vegetation of urban forests //Sustainability. — T. 14. – №. 5. – C. 2973.
9. Levina R.YE. (2021). o‘simliklar introduksiyasi (o‘quv qo‘llanma) Termiz yil. 167 /26-bet
10. Тишин Д. В., Чижикова Н. А. (2022). Фенология (методика наблюдений). 36 / 16 – ст
11. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIK MA’LUMOTLARI MILLIY BAZASI <https://lex.uz/ru/docs/-5776122>. [Kirish sanasi: 20-mart 2024 y.].
12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining “Yangi O‘zbekiston” nashri.
13. <https://yuz.uz/uz/news/yashil-makon-umummilliy-loyihasi-aholi-hayoti-sifatini-oshirish-omili> [Kirish sanasi: 30-mart 2024 y.].